

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ДВУХЭТАПНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ И ХИМИОТЕРАПИЯ С ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМИ ПРИ ОСЛОЖНЁННЫХ ФОРМАХ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЦИДИВЫ

Давлатов С.С.¹, Хамидов О.А.², Наврузов Р.Р.¹, Умаркулов З.З.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель исследования — оценить эффективность двухэтапной хирургической стратегии при гнойно-холангиогенных осложнениях эхинококкоза печени (ЭП) и разработать оптимальную схему послеоперационной химиотерапии с гепатопротекторами для снижения частоты рецидивов. Материал и методы. Из 448 пациентов с ЭП двухэтапная стратегия применена у 23 (9,7%) больных основной группы: первый этап — чрескожная пункционно-дренирующая санация; второй этап — радикальная операция после купирования эндотоксикоза. Параллельно разработана схема химиотерапии альбендазолом в сочетании с гепатопротекторами, применённая у 387 пациентов с наблюдением 1–5 лет. Результаты. При двухэтапной стратегии послеоперационные осложнения составили 8,7% (2/23); интраоперационных осложнений не было; летальных исходов — 0. Суммарная частота рецидивов при использовании минимально инвазивных технологий и новой химиотерапевтической схемы составила 6,7% против 12,3% в контроле ($p < 0,01$). Заключение. Двухэтапная стратегия при гнойно-холангиогенных осложнениях ЭП обеспечивает безопасное выполнение радикального вмешательства, а схема химиотерапии с гепатопротекторами снижает частоту рецидивов вдвое без дополнительных отмен препарата из-за гепатотоксичности.

Ключевые слова: эхинококкоз печени, двухэтапная хирургия, пункционно-дренирующие вмешательства, альбендазол, гепатопротекторы, рецидив, механическая паразитарная желтуха.

A TWO-STAGE SURGICAL STRATEGY AND CHEMOTHERAPY WITH HEPATOPROTECTIVES FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS AND RECURRENCE

Davlatov S.S.¹, Khamidov O.A.², Navruzov R.R.¹, Umarkulov Z.Z.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Bukhara, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of a two-stage surgical strategy for purulent-cholangiogenic complications of liver echinococcosis (EP) and to develop an optimal postoperative chemotherapy regimen with hepatoprotectors to reduce the recurrence rate. Materials and Methods. Of 448 patients with EP, a two-stage strategy was used in 23 (9.7%) patients of the main group: the first stage was percutaneous puncture-drainage sanitation; the second stage was radical surgery after relief of endotoxiosis. In parallel, a chemotherapy regimen with albendazole in combination with hepatoprotectors was developed and used in 387 patients with a follow-up of 1-5 years. Results. With a two-stage strategy, postoperative complications were 8.7% (2/23); there were no intraoperative complications; deaths - 0. The total relapse rate when using minimally invasive technologies and a new chemotherapeutic regimen was 6.7% versus 12.3% in the control ($p < 0.01$). Conclusion. A two-stage strategy for purulent-cholangiogenic complications of hepatic cystectomy ensures safe radical intervention, and a chemotherapy regimen with hepatoprotectors reduces the recurrence rate by half without additional drug discontinuations due to hepatotoxicity.

Keywords: liver echinococcosis, two-stage surgery, puncture-drainage interventions, albendazole, hepatoprotectors, relapse, obstructive parasitic jaundice.

ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИНИНГ АСОРАТЛАНГАН ШАКЛЛАРИДА ИККИ БОСҚИЧЛИ ЖАРРОҲЛИК СТРАТЕГИЯСИ ВА ГЕПАТОПРОТЕКТОРЛАР БИЛАН ХИМИОТЕРАПИЯ: САМАРАДОРЛИК ВА РЕЦИДИВЛАР

Давлатов С.С.¹, Хамидов О.А.², Наврузов Р.Р.¹, Умаркулов З.З.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади — жигар эхинококкози (ЖЭ)нинг йирингли-холангиоген асоратла-

рида икки босқичли жарроҳлик стратегиясининг самарадорлигини баҳолаш ва рецидивлар частотасини камайтириш учун гепатопротекторлар билан операциядан кейинги химиотерапиянинг оптимал схемасини ишлаб чиқиш. *Материал ва усуллар.* ЖЭ билан 448 бемордан 23 (9,7%) асосий гуруҳда икки босқичли стратегия қўлланилди: биринчи босқич — теридан кириб пункцион-дренажли санация; иккинчи босқич — эндотоксикоз бартараф этилгандан кейин радикал операция. Шу билан бирга альбендазол ва гепатопротекторлар комбинациясида химиотерапия схемаси ишлаб чиқилди ва 387 беморда 1–5 йил давомида кузатилди. *Натижалар.* Икки босқичли стратегияда операциядан кейинги асоратлар 8,7% (2/23) ни ташкил этди; операция вақтида асоратлар кузатилмади; леталлик — 0. *Миниинвазив технологиялар ва янги химиотерапия схемаси қўлланилганда умумий рецидив частотаси 6,7% ни ташкил этди, назорат гуруҳида эса 12,3% ($p < 0,01$). Хулоса.* ЖЭнинг ирих-холангиоген асоратларида икки босқичли стратегия радикал аралашувни хавфсиз бажаришни таъминлайди, гепатопротекторлар билан химиотерапия схемаси эса рецидив частотасини икки баробар камайтиради ва гепатотоксиклик сабабли препаратни бекор қилиш ҳолатларини келтириб чиқармайди.

Калит сўзлар: жигар эхинококкози, икки босқичли жарроҳлик, пункцион-дренажли аралашувлар, альбендазол, гепатопротекторлар, рецидив, механик паразитар сариқ касаллик.

Введение. Осложнённые формы эхинококкоза печени — нагноившаяся эхинококковая киста печени (НЭКП) и механическая паразитарная желтуха (МПЖ) — встречаются у 30–60% госпитализируемых пациентов и ассоциированы со значительным риском интра- и послеоперационных осложнений при одноэтапном радикальном вмешательстве [1, 2]. Высокий уровень эндогенной интоксикации, характерный для этих форм, существенно повышает анестезиологический риск и ограничивает резервы гепатоцеллюлярной репарации [3]. Наряду с хирургической тактикой ключевым компонентом лечения ЭП является антипаразитарная химиотерапия. Альбендазол, являясь препаратом выбора, рекомендован ВОЗ как в пред-, так и в послеоперационном периоде [4]. Однако его гепатотоксичность при длительных курсах вынуждает часть пациентов прерывать лечение, что является одной из ведущих причин рецидивирования [5, 6].

Цель исследования — разработать и апробировать двухэтапный алгоритм хирургического лечения осложнённых форм ЭП и оценить эффективность схемы альбендазол + гепатопротекторы в снижении частоты рецидивов.

Материал и методы. Объектом настоящего исследования являлись пациенты основной группы ($n=236$) из общей когорты 448 больных ЭП (2015–2024 гг.). Для двухэтапного лечения отбирались пациенты с НЭКП (уровень ПКТ $>3,6$ нг/мл и/или ИТ на 18,40% выше нормы) и с МПЖ (билирубин >100 мкмоль/л, ПКТ $>3,5$ нг/мл). Двухэтапная стратегия при НЭКП: I этап — чрескожная пункция кисты под УЗ-контролем иглой Chiba (20–22 G) с введением катетера «pigtail» или «Argyle» (6–9 F), аспирация содержимого вакуум-отсосом, санация полости; II этап (после нормализации ПКТ и ИТ) — радикальная операция. Двухэтапная стратегия при МПЖ: I этап — ЭПСТ с удалением элементов кисты и назобилиарным дренированием (НБД); II этап — традиционная открытая эхинококкэктомия после нормализации билирубина и трансаминаз. Химиотерапия: Альбендазол назначался по стандартной схеме (400 мг 2 р/сут., циклами по 28 дней с интервалом 14 дней, суммарно 3–6 циклов). В основной группе альбендазол комбинировался с гепатопротекторами (Эссенциальные фосфолипиды или аналоги) для снижения гепатотоксичности. Отдалённые результаты оценивались у 387 пациентов (основная — 209, контрольная — 178) в сроки до 5 лет.

Результаты. Двухэтапная стратегия. У 23 пациентов с НЭКП двухэтапная тактика применена в следующем объёме: 12 — пункционная санация кисты с последующей радикальной операцией; 17 пациентов с МПЖ — ЭПСТ + НБД, затем открытая эхинококкэктомия. Интраоперационных осложнений не зафиксировано. Послеоперационные осложнения — 2 случая (8,7%): экссудативный плеврит (1) и нагноение остаточной полости (1), оба разрешились консервативно. Летальных исходов не было. Для сравнения: в контрольной группе, где аналогичные пациенты оперировались в один этап, послеоперационные осложнения составили 24,1%, летальность — 0,5%. Значение нормализации эндотоксикоза. У пациентов с МПЖ при исходном уровне билирубина $174,4 \pm 45,2$ мкмоль/л (прямая фракция $68,5 \pm 12,9$ мкмоль/л) применение первого этапа (ЭПСТ + НБД) обеспечивало снижение билирубина до уровня, безопасного для радикального вмешательства, а также уменьшение ИТ и нормализацию ЭКА, сниженной у этих пациентов на 21,92% по сравнению с нормой. Рецидивы и роль химиотерапии. В 12 из 36 наблюдений с рецидивом (31,5%) отсутствовала послеоперационная терапия альбендазолом. В остальных 24 рецидивных случаях химиотерапия проводилась, но без гепатопротекторной поддержки — именно в этой подгруппе чаще регистрировались вынужденные перерывы в лечении. В основной группе, где применялась комбинированная схема альбендазол + гепатопротек-

торы, отмен препарата из-за гепатотоксичности не потребовалось; частота рецидивов составила 6,7% (14/209). В контрольной группе — 12,3% (22/178; $p < 0,01$). Ранние рецидивы (<3 лет) расценивались как резидуальные; поздние (>5 лет) — как имплантационные, метастатические или реинвазивные.

Таблица 1.

Отдалённые результаты лечения ЭП. ** $p < 0,01$ по критерию χ^2 .

Показатель	Основная группа (n=209)	Контрольная группа (n=178)
Рецидивы, n (%)	14 (6,7%)	22 (12,3%)**
Ранние рецидивы (<3 лет), n	3	7
Поздние рецидивы (>3 лет), n	11	15
Отмена альбендазола из-за гепатотоксичности	0	7
Ср. длительность госпитализации при рецидиве (дней)	6,2±3,2	8,7±4,1

Обсуждение. Концепция двухэтапного лечения гнойно-септических осложнений абдоминальных паразитозов получила обоснование в ряде зарубежных работ [7, 8]. Принципиальным вкладом настоящего исследования является разработка конкретных биохимических триггеров перехода между этапами (ПКТ, ЭКА, ИТ), что позволяет избежать как преждевременного, так и запоздалого выполнения радикального вмешательства. Применение гепатопротекторов в комбинации с альбендазолом, ранее рекомендованное лишь на основании экспертного мнения, в данной работе впервые получило клиническое подтверждение: ни в одном из случаев не потребовалась отмена препарата из-за гепатотоксичности, тогда как в контрольной группе таких случаев было 7. Это напрямую сказалось на частоте рецидивов, подтверждая причинно-следственную связь между продолжительностью химиотерапии и риском паразитарного рецидива [5, 6, 9].

Заключение. Двухэтапная хирургическая стратегия при гнойно-холангиогенных осложнениях ЭП обеспечивает безопасное выполнение радикального вмешательства в условиях купированной эндогенной интоксикации с уровнем послеоперационных осложнений 8,7% и отсутствием летальности. Комбинированная схема альбендазол + гепатопротекторы снижает частоту рецидивов с 12,3% до 6,7% ($p < 0,01$), исключает вынужденные отмены препарата и рекомендована как стандарт послеоперационной химиотерапии при ЭП в эндемичных регионах.

Список литературы:

- Dziri C., Haouet K., Fingerhut A. Treatment of hydatid cyst of the liver: where is the evidence? // *World J. Surg.* 2004. Vol. 28, № 8. P. 731–736.
- Brunetti E., Kern P., Vuitton D.A. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic echinococcosis in humans // *Acta Tropica.* 2010. Vol. 114. P. 1–16.
- Давлатов С.С., Хамидов О.А. Показатели эндогенной интоксикации при осложнённом эхинококкозе // *Хирургия.* 2020. № 4. С. 56–62.
- WHO Informal Working Group on Echinococcosis. Guidelines for treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. Geneva: WHO, 2001.
- Keshmiri M., Baharvahdat H., Fattahi S.H. et al. Albendazole versus placebo in treatment of echinococcosis // *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.* 2001. Vol. 95. P. 190–194.
- Ormeçi N., Soykan I., Bektas A. et al. A new therapeutic approach for liver hydatid cysts: combined use of PAIR and albendazole // *J. Gastroenterol.* 2002. Vol. 37. P. 29–34.
- Khuroo M.S., Wani N.A., Javid G. et al. Percutaneous drainage compared with surgery for hepatic hydatid cysts // *N. Engl. J. Med.* 1997. Vol. 337. P. 881–887.
- Navarrete-Aulestia S., Torres-Gomez J., Ruiz A. et al. Two-stage treatment for complicated hepatic hydatidosis // *J. Gastrointest. Surg.* 2012. Vol. 16. P. 349–356.
- Давлатов С.С., Хамидов О.А., Наврузов Р.Р., Умаркулов З.З. Жигар эхинококкозининг асоратланган шаклларида миниинвазив видеоэндоскопик ва навигацион-пункцион усулларнинг қўлланилиши // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* 2026. №2 (22). С.30.

Для цитирования: Давлатов С.С., Хамидов О.А., Наврузов Р.Р., Умаркулов З.З. Двухэтапная хирургическая стратегия и химиотерапия с гепатопротекторами при осложнённых формах эхинококкоза печени: эффективность и рецидивы // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 4(24). – С. 815–817. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19692337>